

UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA
FACULTAD DE CIENCIAS
ESCUELA DE QUÍMICA

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN

**Estudio de formación de complejos binarios y ternarios de Zn(II)-1,10-fenantrolina,
y Zn(II)-1,10-fenentrolina-Glu**

Tutor

Dra. Mary Lorena Araujo

Dr. Vito Lubes

Presentado

Br. Francisco Rodriguez

Caracas, julio 2019

Yo, Dra. Mary Lorena Araujo Profesora Investigadora Titular del Centro de Equilibrios en Solución de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y Dr. Vito Lubes Profesora Investigadora Titular del Laboratorio de Equilibrios en Solución de la Universidad Simón Bolívar (USB).

Certificamos que, el presente seminario de Investigación, titulado:

Estudio de formación de complejos binarios y ternarios de Zn(II)-1,10-fenantrolina, y Zn(II)-1,10-fenentrolina-Glu

Que presenta el Br. Francisco Rodríguez Troconis, C.I. 23.707.436, ha sido revisado por nosotros, por lo cual autorizamos su presentación.

Dra. Mary Lorena Araujo
(Tutor)

Dr. Vito Lubes
(Tutor)

INDICE

I. Introducción	6
I.1. Generalidades y propiedades del Zn.....	6
I.2. Complejos de zinc con biomoléculas	9
I.3. Importancia biológica del zinc	14
I.4. Química del Zn(II) en solución acuosa.....	22
I.5. Química de los ligandos.....	25
I.5.1. Sistema H ⁺ - 1,10-fenantrolina (phen)	25
I.5.2. Sistema H ⁺ -ácido glutámico (Glu)	28
I.6. Complejos de Zn(II) - 1,10-fenentrolina y Zn(II) – ácido glutámico	30
I.6.1. Sistema H ⁺ - Zn(II) – 1,10-fenantrolina.....	30
I.6.2 Sistema H ⁺ - Zn(II) – ácido glutámico	32
I.6.3 Sistema H ⁺ - Zn(II) –1,10-fenentrolina (phen)-ácido glutámico (Glu)	34
II. Objetivos	35
II.1. Objetivo general	35
II.2. Objetivos específicos	35
III. Fundamento teorico	36
III.1 Compuestos de coordinación.....	36
III.2 Constantes de estabilidad.....	37
III.3 El medio iónico y escala de actividades	39
III.4 Ley de acción de masas	42
III.5 Medidas de fuerza electromotriz <i>emf</i> (H)	43
IV. Metodología experimental	44
IV.1. Reactivos a emplear	44
IV.2. Preparación de las disoluciones	45
IV.3. Instrumentos y equipos de medida.....	45
IV.4. Procedimiento experimental.....	46
IV.5. Sistemas H ⁺ - 1,10-fenantrolina (phen) y H ⁺ - ácido glutámico (Glu)	46
IV.6. Sistema H ⁺ - 1,10-fenantrolina (phen) - ácido glutámico (Glu)	47

IV.7. Sistema H⁺- Zn(II) -1,10-fenantrolina (phen)	47
IV.8. Sistema H⁺- Zn(II) -1,10-fenantrolina (phen) – ácido glutámico (Glu).....	47
IV.9. Tratamiento de los datos experimentales	48

NOMENCLATURA Y SÍMBOLOS UTILIZADOS

h, b, c, ℓ	Concentración en equilibrio de H^+ , $Zn(II)$, 1,10-phen y Glu
H, B, C, L	Concentración analítica de H^+ , $Zn(II)$, 1,10-phen y Glu
$\beta_{pqr} / \beta_{pqrs}$	Constante de estabilidad para un complejo binario (p,q,r) en el nivel C y un complejo ternario (p,q,r,s)
C_{pqr}	Concentración en el equilibrio del complejo (p,q,r) o (p,q,r,s)
{H}	Disolución de ácido fuerte, HCl (0,1M) en NaCl 3,0M
{OH}	Disolución de base fuerte, NaOH (0,1M) en NaCl 3,0M
{mi}	Disolución de medio iónico NaCl 3,0M
M	Concentración Molar
$emf(H)$	Medida de fuerza electromotriz (EV)
E	Potencial en (mV)
E_0	Potencial estándar de la pila (mV)
J	Constante relacionada con el potencial de difusión en la unión líquida
REF	Semipila de referencia
EV	Electrodo de vidrio
T	Disolución titulante
U	Suma de los mínimos cuadrados
θ_c	Número medio de moles de protones asociados por mol de ligando
θ_c^*	Valores calculados por el modelo
$\sigma(\theta)$	Dispersiones dadas por $\sigma(\theta) = \sqrt{\frac{U}{((ns-np)-nk)}}$
ns	Número de experimentos
np	Número de puntos en un experimento
nk	Número de complejos
pH	$-\log h$
R	Relación ligando:metal

I. INTRODUCCIÓN

I.1. Generalidades y propiedades del Zn

Los hallazgos revelan que es probable que el zinc fue obtenido experimentalmente por primera vez en el primer milenio A.C en la región cercana al medio oriente en forma de latón. Es probable que se haya utilizado una mezcla de calamina, carbón y cobre a 1000C para obtener un nuevo metal con propiedades físicas distintas conocido hoy en día como latón.¹ Este proceso dominó la producción de latón sin conocer la química del proceso involucrado. Posteriormente, entre 20 A.C y 14 D.C las escrituras romanas hacen referencia a los constituyentes o reactantes necesarios para producir latón.²

Se conoce hoy en día que la química de esta reacción era la reducción del óxido de zinc in situ por acción del carbón para producir zinc gaseoso el cual se disolvía en el cobre metálico para producir la aleación de latón.¹

Posteriormente a las escrituras romanas se mencionaron en escrituras europeas al latón y su existencia, sin embargo, fue en 1200-1300 D.C cuando en el libro Rasaratnassamuchchaya se describió la preparación del zinc usando vasijas de arcilla con la mezcla de óxidos de zinc y materia orgánica y calentando ésta, la cual poseía un tubo largo funcionando como alambique, para así condensar el zinc gaseoso y poder recolectarlo en su forma metálica. Este proceso fue innovador y único en la región a tal punto que en el Aín-e Akbari, libro que documentaba las bienes bajo dominio del Imperio Mogol, en 1596 se describía al zinc como un commodity originario de la zona, encontrado solamente en Jalor, Rajasthan, India.¹

Para comienzos del siglo XVII ya se describía la manufactura de zinc en China en manuales, y se exportaba zinc.² En estos tiempos tanto en Europa como en China se

levantaban intrigas sobre este metal nuevo parecido al plomo con el cual también se podía producir latón al mezclarse con cobre.

Para el año 1746 Andreas Marggraf establece y documenta la teoría básica del proceso de producción de zinc² y de ahí en adelante extensos aportes a la producción de dicho metal han sido escritos.

El zinc cuyo nombre es probablemente derivado del persa “sing”, que significa piedra,² es un metal plateado y lustroso que se opaca en contacto con el aire. Principalmente se encuentra como blenda (ZnS) y calamina (silicato de zinc) y se reportan 5 isótopos estables; 64, 65, 66, 67, 68 y 70, de los cuales el isótopo de masa 64 es el más abundante de ellos y posee una abundancia natural de 49,17% fracción mol.³

El símbolo químico del zinc es “Zn”, su número atómico es el 30 y tiene una configuración electrónica $[Ar]3d^{10}4s^2$, pertenece al grupo 12, periodo 4, siendo un metal de este grupo junto con mercurio y cadmio. Su peso atómico es de 65,38 g/mol.⁴

El zinc no es ferromagnético, pero es conductor del calor con una conductividad térmica de 116 W/m^{°K}, lo cual representa el 27% de la conductividad térmica de la plata. Como conductor de electricidad tiene resistividades muy bajas a temperaturas bajas, siendo un superconductor a 0,85 K.⁵

En la **tabla 1** mostrada a continuación, se encuentran las propiedades físicas, químicas y termoquímicas más importantes del zinc.⁶

Tabla 1. Propiedades del Zn.⁶

Densidad	7,133g/cm ³ (20°C)
Punto de fusión y ebullición	420°C; 907°C
Entalpia de vaporización	115,3Kcal/mol
Entalpia de fusión	7,322KJ/mol
Estado físico, color, estructura cristalina	Sólido, blanco, hexagonal
Radio atómico (Å)	2.01
Energía de ionización (kJ/mol ⁻¹)	906,4 (1 ^{ra}) 1733,3 (2 ^{da}) 3832,7(3 ^{ra})
Estados de oxidación	+2

El zinc, junto con el cadmio y el mercurio, del grupo 12 de la tabla periódica, poseen estructuras electrónicas y propiedades químicas diferentes a los metales de transición aun cuando se ubican en el bloque d de metales de transición.⁷ Los metales grupo 12 son más suaves, electropositivos, funden a menores temperaturas, poseen orbitales d llenos, y solo forman compuestos en los cuales el orbital d del metal está lleno mientras que los metales de transición pueden perder varios electrones de su capa d, para dar iones o complejos.⁸ En cuanto a similitudes con los metales de transición está el fácil acomplejamiento con ligandos O-donantes. N- y S-donantes, haluros y CN⁻.^{7,9}

El zinc particularmente posee dos electrones en una capa S, ambos los cuales tiende a perder por lo que en sus compuestos el zinc tiene la generalidad de ser divalente, sin embargo, mantiene los electrones d.^{7,10} El zinc forma aleaciones y forma también infinidad de compuestos de coordinación en los cuales el ion central Zn²⁺ es rodeado por cuatro grupos coordinados tetraedro regular, 5 grupos coordinados,⁸ o seis grupos coordinados para formar una bipirámide trigonal.¹⁰ Esta estereoquímica y numero de

coordinación dependerá del tamaño y los requerimientos estéricos del ligando porque la configuración d^{10} del Zn^{2+} no ofrece estabilización del campo cristalino.⁸

I.2. Complejos de zinc con biomoléculas

Las biomoléculas son aquellas organizaciones moleculares que forman parte de la materia viva. Este tipo de moléculas a su vez se pueden clasificar como biomoléculas orgánicas como los glúcidos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos, o clasificarse como biomoléculas inorgánicas como el agua, gases (oxígeno, nitrógeno), aniones y cationes. Las biomoléculas son muy complejas y la mayoría de las orgánicas son polímeros.¹¹

Las proteínas, son largos polímeros de aminoácidos y constituyen las biomoléculas más abundantes y están presentes en todas las células.¹² Las proteínas son capaces de fabricar hormonas, fibras musculares mientras que otro tipo de proteínas sirven como elementos estructurales, receptores de señales o transportadores de sustancias abarcando así diversidad de funciones importantes.¹³ A su vez la gran mayoría de las proteínas son enzimas.¹¹

En general muchas proteínas y enzimas poseen iones metálicos en su estructura generalmente unidos mediante enlaces covalentes coordinados con las cadenas laterales de los aminoácidos, aunque a veces se unen mediante un grupo prostético (grupo no aminoácido de una proteína) como el hemo. Los iones metálicos le confieren a la enzima una propiedad que no poseería en su ausencia. Estas enzimas se denominan metaloenzimas. En algunos casos funcionan para estabilizar algún estado intermediario como en CPA, brindarle forma estructural, participar en algún proceso o generar la eficiencia catalítica necesaria sin participar en ningún proceso catalítico.¹⁴

El zinc se relaciona con las biomoléculas al formar parte de la estructura de una clase de proteínas llamadas metaloproteínas en las cuales el grupo prostético es el metal zinc.¹⁵ El zinc específicamente juega un papel en tres de las funciones importantes en proteínas y sistemas biológicos. Estas son: el rol del zinc en la estructura proteica de las proteínas, la catálisis enzimática y la regulación de proteínas como veremos más adelante.^{16,17}

El zinc, elemento definido como esencial para la vida, posee la capacidad de formar parte de las metaloproteínas y metaloenzimas. La primera enzima de zinc fue identificada en 1940, esta fue la anhidrasa carbónica. Luego en 1955 se identificó la carboxipeptidasa como segunda enzima de zinc.¹⁸ Desde entonces muchas más metaloproteínas de zinc han sido identificadas y su estructura y cinética extensamente estudiada. La función más común de las enzimas que usan zinc es la hidrólisis, y estas enzimas (hidrolasas) catalizan la hidrólisis de enlaces peptídicos.¹⁹

La anhidrasa carbónica humana es una liasa. Contiene un átomo de zinc coordinado a tres nitrógenos imidazólicos de histidina y a una molécula de agua, formando un sitio aproximadamente tetraédrico. El Zn(II) está reconocido como esencial para su funcionamiento ya que la enzima se inactiva cuando el metal se extrae de la misma por medio de agentes quelantes. La enzima anhidrasa carbónica tiene como función catalizar la hidratación reversible del CO₂, la cual participa en importantes procesos como la fotosíntesis, la respiración, y la descalcificación, es decir, la constitución y degradación de biomaterial carbonatado; así como en procesos de regulación del *pH*. Esta enzima incrementa la velocidad de hidratación en cualquier dirección por un factor mínimo de 1 000 000.^{18,20}

La carboxipeptidasa A (CPA) es una hidrolasa, esta contiene un átomo de zinc coordinado a dos nitrógenos de histidina, un oxígeno de residuo de glutamato y un agua

para dar una estructura tetraédrica. Esta metaloenzima cataliza la hidrólisis de uniones peptídicas adyacentes al grupo carboxilo terminal de proteínas y otras cadenas peptídicas. La especificidad de sustrato viene determinada, aparentemente, por las características que tienen los grupos ubicados en las cadenas laterales, presentando preferencia por cadenas residuales aromáticas o alifáticas ramificadas.^{18,20}

En las liasas e hidrolasas el zinc proporciona una molécula de agua activada para atacar nucleofílicamente, la polarización de un enlace carbonílico y estabilización de la carga negativa en el estado de transición.^{21,22}

El alcohol deshidrogenasa es una oxidoreductasa que involucra la participación de Zn^{2+} como elemento catalítico esencial en el proceso de la interconversión de alcoholes primarios a sus respectivos aldehídos. Se ha observado también actividad catalítica hacia ciertos alcoholes secundarios y esteroides.²²

El superóxido dimutasa es una enzima que consume y busca los iones superóxido. Esta enzima es activa solo en los organismos aeróbicos. Se piensa que la función de esta enzima es proteger a las células aeróbicas de los efectos tóxicos del oxígeno.²²

La leucina aminopeptidasa cataliza la hidrólisis de proteínas, péptidos o residuos aminoácidos y posee dos iones metálicos. El primero induce la actividad catalítica y el segundo metal regula la actividad inducida por el primero. La enzima presenta gran preferencia por el zinc.²²

Las colagenasas son enzimas que específicamente hidrolizan a la proteína perteneciente a los vertebrados y las bacterias. Estas enzimas habitualmente rompen enlaces adyacentes a residuos de glicilo, su *pH* óptimo es cerca de la neutralidad y requieren de iones zinc y calcio para su actividad catalítica.²²

Existen otras enzimas como la farnesiltransferasa, encargada de transducción de señales y la fosfomanosa isomerasa encargada de la isomerización de fructosa-6-fosfato. Otras de importancia genética como la ligasa ADN III se encargan de reparación del ADN.²³

A partir de 1971, se ha demostrado la presencia de Zn(II) en las ADN y ARN polimerasas como elemento estructural. Estas enzimas desempeñan un importante papel en la síntesis de los ácidos nucleicos.²⁴

Miller²⁵ describe y define por primera vez al dedo de zinc como un motivo presente en el factor de transcripción TFIIIA del sapo *Xenopus Laevis*. Hoy en día se conoce que este motivo posee gran cantidad de funciones relacionadas con procesos celulares como transcripción, reparo del ADN, señalización celular, metabolismo, apoptosis. Los dedos de zinc son capaces de reconocer determinadas secuencias de bases en el ADN y que son requeridas para la activación, reparación y regulación del ADN y de la transcripción genética. Estas proteínas presentan dominios típicos, constituidos por unos treinta o cuarenta residuos de aminoácidos dentro de una proteína con sitios activos para metal compuesto de cisteínas e histidinas, muchos de estos residuos están coordinados invariablemente a iones Zn(II). Se llaman “dedos” de zinc debido a la conformación de su esqueleto peptídico.^{23,26}

En los dedos de zinc, dicho metal se enlaza a los residuos en un ambiente tetraédrico proveyendo efectos esenciales de estructura. El Zn(II) queda coordinado con dos restos de cisteína y dos de histidina, generando un complejo tetraédrico distorsionado. Estos “dedos” de zinc se unen entre sí a través de cortas hélices, produciendo un cierto efecto cooperativo entre ellos.²⁶ El zinc ocupa un papel estructural esencial para su funcionamiento. Sustitución, pérdida del ion zinc central o mutación de los residuos de coordinación pueden resultar en una pérdida de o inhabilitación de la

función biológica. Dentro de diferentes clasificaciones de dedos de zinc se incluyen dominios más complejos que pueden requerir más de un átomo de zinc en su estructura para estabilizar su estructura. Estos dedos de zinc se estima que representan el 3% del genoma humano.²³

El entorno químico biológico del zinc en los sistemas de complejos con biomoléculas en general se basa en O, N y S donantes provenientes de histidina, glutamato, aspartato y cisteína. El número de ligandos proteicos puede ir desde 3 hasta 6 ligandos provenientes de hasta máximo 4 proteínas diferentes.¹⁶

Los enlaces entre el zinc y el ligando correspondiente involucran la capa 4s y tienen un 20% de carácter covalente. Difieren del magnesio y calcio ya que los complejos de zinc con el agua y otros ligandos son más fuertes. En algunas proteínas se enlaza permanentemente mientras que en otras reversiblemente y con disociación en concordancia con demandas pertenecientes a la regulación, transporte, señales y almacenamiento.²⁷ En entornos donde hay ausencia de cualquier otro ligando y en los rangos de *pH* y potenciales biológicos, el zinc se encuentra como $Zn^{2+}_{(ac)}$.

Es necesario mencionar aquellas características del zinc que hacen que sea un elemento esencial y útil biológicamente, aún cuando no sufre reacciones redox, dentro de estas características están:¹⁹

1. Disponibilidad del zinc en el entorno físico
2. El ion zinc es un ácido de Lewis fuerte y mantiene esta característica en los sitios catalíticos de enzimas.²⁸
3. Capacidad de formar complejos con números de coordinación 4, 5 y 6 haciendo posible estados de transición con estos números de coordinación. Las enzimas de zinc tienen preferencia por la geometría tetraédrica de los complejos.

4. Por la configuración electrónica d^{10} no hay energía de estabilización del campo cristalino asociada a geometrías específicas por lo que se puede deformar el ambiente en torno al zinc desde un tetraedro exacto para permitir ángulos de enlace precisos para su funcionamiento. Esto depende de los ligandos.
5. El ion zinc se resiste a los cambios redox. Los cambios de potencial del organismo no lo afectan.
6. El ion zinc sufre un cambio de ligantes muy rápidamente por lo que se facilita su función en las enzimas.

Por otra parte, las características de los complejos metálicos biológicamente relevantes tienen varios requisitos en términos de su diseño sintético:

1. Un complejo de metal biológicamente activo debe tener una estabilidad termodinámica suficientemente alta para entregar el metal al sitio activo.
2. La unión metal-ligando debe ser hidrolíticamente estable.
3. La cinética con la que el ion metálico experimenta reacciones de ligadura o deligación es de gran importancia.
4. El peso molecular del complejo metálico también es crítico.
5. Los compuestos de bajo peso molecular con carga neutra y cierta solubilidad en agua son solubles en casi cualquier medio y pueden deslizarse a través de membranas biológicas por difusión pasiva.

Los complejos de zinc cumplen con estos requisitos, y además poseen amplio potencial para el uso medicinal.²⁹

1.3. Importancia biológica del zinc

La importancia biológica del zinc hoy en día es grande, tanto que es el segundo elemento esencial más importante luego del hierro, sin embargo su relevancia biológica no siempre fue considerada y fue cuestionada durante gran parte del siglo 20. El primer

indicio del impacto del zinc sobre la producción agrícola apareció en 1869 cuando un estudiante de Louis Pasteur llamado Raulin,³⁰ informó que el zinc era un nutriente necesario para el crecimiento de *Aspergillus niger*, un hongo que causa moho en algunos cultivos agrícolas como las cebollas, uvas, cacahuetes, entre otros. Fue posteriormente en 1911 cuando Bertrand y Javillier³¹ confirmaron el hallazgo de Raulin y tres años más tarde, Mazé determinó que el maíz cultivado mediante el uso de métodos hidropónicos requería zinc para su crecimiento y desarrollo. El requerimiento de zinc para la vida vegetal se cuestionó por muchos años más aun cuando la investigación de Mazé estimuló la hipótesis que las plantas requerían zinc, pues los métodos crudos y la impureza de sustancias químicas supuestamente puras utilizadas para cultivar plantas produjeron resultados inconsistentes. Fue en 1926, mediante otra investigación independiente, cuando Sommer y Lipman³² mostraron que se requería zinc para el crecimiento y desarrollo de los girasoles y la cebada. Finalmente, el zinc generalmente se reconoció como esencial para las plantas verdes superiores y hoy el zinc es y ha sido un elemento mineral significativo para la agricultura.³³

Para comienzos del siglo 20, paralelo a las investigaciones en el reino vegetal ya existían las primeras investigaciones de los efectos del zinc en el mundo animal. La primera prueba fue aquella presentada por Mendel y Bradley³⁴ en 1905, concluyeron que el zinc podría ser requerido por animales al ver que el zinc era un constituyente del pigmento respiratorio (hemocianina) de un caracol.

En un informe de 1919 por Birckner³⁵ se tiene la primera sugerencia de que este metal podría ser requerido por animales superiores y luego hubo varios intentos en los laboratorios de algunos eminentes investigadores en nutrición, como para mostrar que el zinc era nutricionalmente esencial para los animales superiores en la década de 1920. Estos primeros estudios,^{36,37,38} encontraron requerimiento de zinc en el crecimiento de los roedores en una década en la cual todavía se cuestionaba la necesidad del zinc

incluso en el mundo vegetal. En 1934 fue comprobado finalmente la necesidad del zinc para los animales experimentales cuando Conrad Elvehjem, Wilbert Todd y Edwin Hart³⁹ descubrieron que el zinc era esencial para el crecimiento y desarrollo de roedores.

No solamente se comprobó que el zinc era necesario para los animales sino también para los seres humanos y que su deficiencia causaba daños. Fue en la década de los años 60 que finalmente se pudo estudiar y conocer el efecto de la ausencia de zinc en humanos.⁴⁰ Ananda S. Prasad^{41,42,43} estudió a personas cuyas dietas eran deficientes en zinc, encontrando que estos sufrían síntomas de anemia, enanismo e hipogonadismo. Fue tomada la deficiencia de hierro como causa poco probable de retraso del crecimiento e hipogonadismo ya que suministro de hierro mejoraba solo los síntomas de anemia, dando a conocer así la deficiencia de zinc en el ser humano como perjudicial a la salud.⁴⁴

Es importante mencionar aquellas características y propiedades que posee el zinc que lo hace tan relevante biológicamente. Se ha establecido que es la excepcional capacidad del átomo de zinc para participar en enlaces fuertes y simultáneamente intercambiables con ligandos, la falta de propiedades redox del átomo de zinc, que permite su utilización sin la actividad oxidante, la flexibilidad de la geometría de coordinación lo que ha demostrado ser muy adecuado para sistemas biológicos.⁴⁵

La presencia simultánea de otros iones metálicos y aniones en el medio biológico limitan la estabilidad de los complejos proteicos de zinc, sin embargo, la rápida cinética de intercambio de ligando mencionada aporta características bien adaptadas para señalar y redistribuir a tiempos biológicos.¹⁶

Se conoce hoy día, luego de más de un siglo de investigación, la importancia del zinc y relevancia entre los seres vivos. Los seres vivos están compuestos de

biomoléculas y elementos esenciales para la vida. Luego del descubrimiento de la primera enzima de zinc en 1940, se ha establecido al zinc como cofactor de aproximadamente 3000 proteínas, es decir que estas son metaloproteínas de zinc. Debe considerarse que las proteínas son las biomoléculas más abundantes y de funciones más diversas. Las tres funciones biológicas en las cuales participa el zinc en forma de metaloproteínas son la catálisis enzimática, la estructura proteica y la regulación de proteínas.¹⁷ Las primeras dos de estas funciones han sido bien establecidas y estudiadas y ocurren en 3000 proteínas lo cual corresponde aproximadamente a 10% de toda proteína. La tercera función es un campo en estudio y constantemente se descubren funciones del zinc en la regulación de proteínas.^{46,47,48}

Dentro de las metaloproteínas caen proteínas respiratorias, proteínas de transporte electrónico, proteínas de almacenamiento metálico y finalmente, las metaloenzimas, esta última categoría es la más grande de las metaloproteínas y se caracteriza por requerir la participación del ion metálico en el sitio activo para funcionar además de enlazarse fuertemente al catión.⁴⁹

La categoría más grande de metaloproteínas son las metaloenzimas, y el zinc es muy relevante para estas en la catálisis enzimática. Hasta la actualidad ya se han identificado y determinado las funciones de más de 300 enzimas que hacen uso del zinc en los seres vivos.²⁸ La función más común de las enzimas que usan zinc es la hidrólisis, y estas enzimas (hidrolasas) catalizan la hidrólisis de enlaces peptídicos.¹⁹

El zinc también es necesario para la maduración y funcionamiento de cerebro. Aproximadamente 90% del zinc del cerebro se encuentra enlazado a proteínas,⁵⁰ también cumple funciones de neurotransmisión.^{51,52} Muchos circuitos en el cerebro que utilizan el zinc se asocian a las funciones de memoria, comportamiento, expresión emocional y operaciones mnemónicas-cognitivas.^{53,54}

Los dedos de zinc son un ejemplo de metaloproteínas que hacen uso estructural del zinc. Son interesantes las características de especificidad de los dedos de zinc al enlazarse al sustrato. Se ha propuesto que estos son bloques fundamentales en el diseño de proteínas en el campo de la terapia genética humana. Una relevante aplicación es utilizar estos dedos de zinc en combinación con proteínas endonucleásicas para generar selectivamente cortes en el ADN ya que esto se reporta que incrementa la frecuencia de recombinación y favorece una mutación específica.^{23,55}

También estos dedos de zinc pueden ser diseñados y utilizados para regular la expresión genética, como por ejemplo el uso de un dedo de zinc de seis dedos para inhibir una expresión genética y reprimir el ciclo de replicación del virus herpes simplex 1 y VIH.^{56,57}

El metal se encuentra distribuido prácticamente en la totalidad de las células y también subcelularmente, siendo transportado dentro y fuera de las células del cuerpo humano por transportadores en células humanas.⁵⁸ El Zn asiste a llevar a cabo funciones celulares específicas en moléculas de enzimas, proteínas y en biomembranas.⁵⁹

Para los seres humanos el zinc se libera como iones de zinc durante la digestión. El zinc suministrado en forma acuosa a sujetos en ayunas se absorbe eficientemente 60-70%, por otra parte la absorción a partir de sólidos no es tan eficiente y depende de la composición dietética. 33% es el promedio de absorción aceptado en humanos.^{60,61}

En el cuerpo humano, el zinc se transporta hacia los enterocitos en el duodeno. Proteínas específicas de transporte facilitan el pasaje de zinc a través de la membrana celular al portal de circulación, donde se enlaza y es llevado por la albumina siendo esta la proteína plasmática que transporta el metal en la sangre del sistema portal. Los componentes del plasma que lo contienen son los hematíes (la principal proporción), plaquetas, los leucocitos, la alfa dos macro globulina, la transferrina y los aminoácidos,

sobre todo la cisteína y la histidina.⁴³ Este zinc absorbido se lleva directamente al hígado donde luego se libera a la circulación sistémica para ser llevado a otros tejidos. La distribución a los tejidos extra-hepáticos se produce a través del plasma en el que se encuentra aproximadamente 10-20 % del zinc total del organismo.^{62,63,64}

Las concentraciones plasmáticas de zinc experimentan oscilaciones circadianas, disminuyen durante el estrés, infarto al miocardio.⁶⁵ Concentraciones de zinc plasmático disminuyen durante infecciones agudas e inflamación ya que el zinc se dirige al hígado.⁶⁶ El zinc se transporta en el plasma enlazado a la albumina, por lo que enfermedades como cirrosis y malnutrición que producen hipoalbuminemia resultan en concentraciones bajas de zinc plasmático⁶⁷ al igual que la hemodilución.⁶⁸ Una ingesta excesiva de zinc puede incrementar en varias veces sus concentraciones sanguíneas,⁶⁹ y simultáneamente disminuir el porcentaje absorbido.^{70,71,72}

Factores sobre la dieta influyen la absorción del metal en estudio. Ácido fítico (inositol hexa- y penta-fosfato) es el factor principal dietético que limita la biodisponibilidad al enlazarse fuertemente al zinc en el tracto gastrointestinal.⁷³ Este compuesto se conoce por ser un reservorio de fósforo disponible en las semillas de cereales legumbre y otras plantas llegando a constituir hasta el 80% fósforo total de la semilla.¹⁷ El mecanismo químico de inhibición funciona debido a que los grupos fosfato presentes poseen alta densidad de carga siendo capaces de enlazarse a cationes como el zinc.⁷⁴

La excreción de zinc se produce principalmente por las heces y esta vía constituye la mitad del zinc excretado. Considerables cantidades se excretan también a partir de las secreciones, biliares e intestinales que en el cuerpo. Se excreta adicionalmente en la orina y en la superficie corporal en forma de sudor y piel descamada.^{63,75,64}

La principal causa de deficiencia de zinc en humanos es ingestas bajas debido a alimentación deficiente o dependencia de alimentos con poco zinc absorbible, siendo esta última la principal causa.⁷⁶ Esto se puede ver exacerbado por condiciones físicas que aumenten la necesidad de zinc, absorción mala o inhabilitada y aumento en pérdidas del metal.^{77,40}

Por otra parte, a esta deficiencia del zinc lo acompañan consecuencias perjudiciales. Los sistemas más afectados por deficiencia de zinc son: el epidemial, gastrointestinal, nervioso central, inmune, esquelético y reproductivo.⁷⁸

Se encontró que personas con acrodermatitis enteropática poseían una deficiencia severa de zinc. Se conoce que este trastorno genético afecta la absorción de zinc en humanos. También deficiencia severa por malnutrición produce síntomas clínicos muy similares a la acrodermatitis enteropática.⁵⁹

Deficiencias menores o moderadas son las más representativas y estas incluyen consecuencias relacionadas al crecimiento y desarrollo, el cual se ve inhibido y particularmente en embarazo, infancia, y pubertad.^{79,41,42,43,64} Dentro de otras consecuencias menores de la deficiencia de zinc se debe considerar que se suprime la capacidad del sistema inmunológico y del transporte celular de la mucosa intestinal, lo cual genera diarreas.⁸⁰

Deficiencias de zinc se reflejan también en las personas de edad avanzada, cambios asociados al envejecimiento pueden deberse parcialmente a la deficiencia de este metal: disminución en la inmunocompetencia,^{81,82,65} retraso en curar las heridas, cambios neurológicos y psicológicos.⁸³

Según el instituto de medicina norteamericano las dosis de zinc elemental recomendadas diarias en miligramos son las siguientes:⁸⁴

- < de 6 meses - 2 mg.
- 7 meses a 3 años - 3 mg.
- 4 a 8 años - 5 mg.
- 9 a 13 años - 8 mg.
- 14 a 18 años - 11 mg (hombres) 8mg (mujeres)
- >19 años – 11mg (hombres) 8mg (mujeres)
- Embarazadas - 11 mg.
- Mujer que lacta - 12 mg.

En cuanto a la abundancia de este metal en los alimentos, es más abundante en las carnes rojas, hígado, seguido por carnes blancas aves de corral y mariscos, y en menor proporción la leche, granos, cereales. Sin embargo, se ha establecido la mejor fuente como las ostras.^{84,85}

Es importante estudiar el comportamiento del zinc y sus aplicaciones porque la química bioinorgánica celular de iones zinc es esencial para diseñar complejos que suministren zinc a proteínas o agentes quelantes que sustraigan el zinc de proteínas. La química de complejos del zinc en metaloproteínas si ha sido estudiado y establecido extensamente sin embargo la química de zinc cuando está libre durante procesos biológicos es un campo poco estudiado. Igualmente es importante conocer el comportamiento de complejos de bajo peso molecular que son relevantes en procesos biológicos por ejemplo: ATP, glutatona, citrato, ácido etilendiamindisuccínico, nicotianamina, bacillitiol, entre otros.¹⁶

I.4. Química del Zn(II) en solución acuosa

El entorno biológico y la vida como la conocemos requiere de un medio altamente acuoso, no es coincidencia que el hidrogeno y el oxígeno sean abundantes en los seres vivos. Las propiedades que posee el agua son necesarias para los procesos bioquímicos, tanto así que solo en el caso del ser humano, este está constituido por 70% agua aproximadamente. También es un hecho que el zinc forma parte de elementos de tercer nivel, elementos junto al hierro, cobalto cobre manganeso los cuales son metales presentes en pequeñas cantidades en todos los organismos, pero esenciales para la vida.⁸⁶

En agua, el catión Zn(II) se encuentra como complejo hexaacuazinc. En general las soluciones de sales de Zn (II) son ácidas, debido a la hidrólisis de este ion que tiende a ocurrir en varios pasos, el primero de ellos dado en la ecuación [1], para formar el ion tetrahidroxozincato (II) $[\text{Zn}(\text{OH})_4]^{2-}$.⁷

La adición de soluciones de hidróxido causa la precipitación de hidróxido de zinc, $\text{Zn}(\text{OH})_2$, un sólido blanco gelatinoso según [2].^{7,87}

Con un exceso de ion hidróxido, se forma el ion soluble tetrahidroxozincato (II), $[\text{Zn}(\text{OH})_4]^{2-}$ según [3].^{7,87}

Schorsch⁸⁸ ha estudiado la formación del zincato ($[\text{Zn}(\text{OH})_4]^{2-}$) por métodos potenciométricos, variando la concentración de Zn(II) ($B = 0,00125 \text{ M}$ a $0,01 \text{ M}$) y NaOH, con el uso de un electrodo de amalgama de zinc, en NaCl $3,0\text{M}$ a 25°C ,⁸⁹ determinando que el ion $[\text{Zn}(\text{OH})_4]^{2-}$ es la especie importante y el complejo $[\text{Zn}_2(\text{OH})_6]^{2-}$ se encuentra en menor cantidad.⁸⁹ El Zn(II) se hidroliza muy poco en medio ácido para producir $[\text{ZnOH}]^+$ y $[\text{Zn}_2\text{OH}]^{3+}$, en medio neutro ocurre la precipitación. En medios básicos se forman $[\text{Zn}(\text{OH})_4]^{2-}$ y tal vez $[\text{Zn}_2(\text{OH})_6]^{2-}$.⁸⁷

Schorsch⁹⁰, Perrin⁹¹, Biedermann⁹², Sekine⁹³ y Gübeli⁹⁴ realizaron estudios de la hidrólisis del Zn(II). Los tres primeros emplearon medidas de fuerzas electromotrices con diferentes electrolitos, Sekine utilizó medidas de extracción con disolvente (Benceno- NaClO_4 $3,0\text{M}$) con muy bajas concentraciones de zinc (II) y Gübeli hizo estudios de solubilidad del hidróxido como función del pH .⁸⁹ Existe un consenso general entre los resultados de los estudios potenciométricos sobre la existencia de los complejos $[\text{ZnOH}]^+$ y $[\text{Zn}_2\text{OH}]^{3+}$ en pequeñas cantidades, como también, las medidas de solubilidad y extracción con solventes indican diferentes estabilidades tanto para $\text{Zn}(\text{OH})_2$ como para $[\text{Zn}(\text{OH})_4]^{2-}$.⁸⁹ En la **tabla 2**, se reúne los productos de hidrólisis del Zn(II) en diferentes escalas de actividades, reportados en la literatura.⁸⁸

Tabla 2. Productos de hidrólisis del Zn(II) en diferentes escalas de actividades.^{87,89}

Medio	log β_{pq0}					
	[ZnOH] ⁺	[Zn(OH) ₃] ⁻	[Zn(OH) ₄] ²⁻	[Zn ₂ OH] ³⁺	[Zn ₂ (OH) ₆] ²⁻	Ref.
NaCl 0.15M, 20°C	-8,2	-28,6				95
NaCl 0.15M, 25°C	-8,57					96
NaCl 2M, 25°C	-9,12			-7,48		88
NaCl 3M, 25°C	-9,25			-7,50		90
NaCl 3M, 25°C			-42,8		-57,7	88
NaCl 3M, 25°C	-8,90(3)			-7,30(4)		97

*() Representan los errores

De la tabla anterior se observa, que solo una especie es coincidente en todos los trabajos y sus constantes de formación son bastante parecidas; en el resto de los trabajos, se presenta controversia en cuanto a la especiación real de los productos de hidrólisis del Zn (II) y en los valores de sus constantes de formación, en las diferentes escalas de actividad reportadas. Se observa además que los resultados reportados de la hidrólisis en NaCl 3,0 M a 25 °C no están claros, es por ello que se decidió estudiar recientemente de nuevo el sistema empleando medidas potenciométricas en NaCl 3,0 M a 25 °C. La última fila de la tabla anterior muestra los resultados obtenidos. Se observa que los valores de las constantes obtenidas son ligeramente menores a los reportados por los otros autores.⁹⁷

I.5. Química de los ligandos

I.5.1. Sistema H⁺- 1,10-fenantrolina (phen)

La 1,10-fenantrolina, o-fenantrolina o simplemente fenantrolina (phen) es un compuesto orgánico sólido, de color blanco que es soluble en disolventes orgánicos. Se utiliza como un ligando en la química de coordinación, ya que forma complejos fuertes con la mayoría de los iones metálicos.⁹⁸ En términos de sus propiedades de coordinación, phen es similar a la 2,2'-bipiridina (bipy).

A temperatura ambiente es estable en la forma de monohidrato como un sólido blanco inodoro. Es un compuesto tóxico, peligroso para el medio ambiente. En combinación con iones de hierro, se usa como un indicador redox; tres moléculas de fenantrolina forma un complejo metálico con un ion Fe(II) ("ferroso") de color rojo, cuya forma correspondiente oxidada da lugar a un color azul.⁹⁸

La **tabla 3** muestra algunas propiedades fisicoquímicas de la phen.

Tabla 3. Propiedades físicas y químicas de la 1,10-fenantrolina (phen).

Estado físico	Sólido de color blanco o amarillo claro
Punto de fusión	94°C
Punto de ebullición	93,5 °C
Solubilidad en agua	2,69 g/L
Temperatura de descomposición	94°C
Momento dipolar μ	3,64 D

La 1,10-fenantrolina es familia de una clase importante de agentes quelantes. Se compara por ejemplo con el más común 2,2'-dipiridilo.^{99,100} Posee una estructura rígida

por el anillo central, **figura 1**, donde dos átomos de nitrógeno se mantienen en yuxtaposición,¹⁰¹ donde la distancia entre ellos es de 2,5 Å. ⁹⁹

Figura 1. Estructura de la 1,10-phen.⁹⁹

La phen fue sintetizada por primera vez 1898 por Blau,^{102,103} descubrió además la naturaleza de la oxidación reversible de complejos de Fe(II) con este ligando. La phen actúa como un ligando bidentado, formando un anillo de cinco miembros.

La **tabla 4** reúne los valores de pK_a de la 1,10-fenantrolina, reportadas en la bibliografía en diversas escalas de actividades.

Tabla 4. Valores de pK_a de la phen, reportadas en la bibliografía en diversas escalas de actividades.

Condiciones	pK_{a1}	pK_{a1}	Ref.
I = 0 0 °C / 25 °C		5,079 / 4,857	104
I = 0, 25 °C		4,77	105

Tabla 4. Continuación...

Condiciones	pK_{a1}	pK_{a1}	Ref.
NaCl 0,3M / 25 °C		4,96(1)	106
KCl 0,1M / 25 °C		4,98	107
KNO ₃ 0,1M / 35 °C	1,95(2)	4,77(2)	108
NaNO ₃ 0,1M / 25 °C		5,02	109
KNO ₃ 0,1M / 35 °C	2,13(4)	5,03(1)	110
KCl 0,25M / 25 °C		5,03	111
KCl 0,05M / 10 °C		4,85	112
KNO ₃ 0,1M / 25 °C	1,50	4,92	113
KCl 3,0M / 25 °C		5,45(2)	114
KCl 0,1M / 25 °C	1,8	5,00	115
KCl 3,0M / 25 °C		5,5(2)	116
NaCl 5,0 m / 25 °C		5,82	117
NaNO ₃ 0,1M / 25 °C		4,95	118
KNO ₃ 0,1M / 25 °C		4,92	119

El () representa el error

La phen, como se mencionó más arriba pertenece a un numeroso grupo de agentes quelatantes en los que dos o más ligandos heterocíclicos están unidos a través de un sistema de anillos conjugados. El nitrógeno contenido en ligandos quirales ha permitido establecer amplias aplicaciones en la quimioterapia, entre estos ligandos destacan las bipyridinas y la 1,10-fenantrolina, debido a que resultan atractivos por su capacidad para coordinar varios iones metálicos. Este ligando es un ligando

heteroaromático rígido, plano, hidrófobo, pobre en electrones cuyos átomos de nitrógeno se colocan muy bien para actuar cooperativamente con el catión vinculante.¹²⁰

I.5.2. Sistema H⁺-ácido glutámico (Glu)

El ácido glutámico es un aminoácido, estos compuestos en general se caracterizan por tener el grupo amino situado en el átomo de carbono inmediatamente adyacente al grupo carboxílico. Los aminoácidos tienen mucha importancia biológica, debido a que son las unidades básicas de todas las proteínas. En 1866 Karl H. L. Ritthausen,^{97,121} descubrió por primera vez el ácido glutámico durante sus estudios sobre proteína de trigo, pero no fue sino hasta el año 2002 cuando investigadores de la Ohio State University descubrieron los 22 aminoácidos existentes en la naturaleza. Nuestro organismo utiliza 20 de éstos, y puede sintetizar 10 en cantidades suficientes para satisfacer nuestras necesidades. Los otros 10 se conocen como aminoácidos esenciales y deben ser ingeridos.⁸⁷

Este aminoácido de carboxílico no esencial es el principal y más abundante neurotransmisor excitatorio en el sistema nervioso central de los mamíferos. Forma parte de la mayoría de las proteínas, es precursor de varias moléculas de interés biológico como el glutatión y el ácido fólico y también participa en el metabolismo intermediario. También actúa como precursor del ácido γ -amino butírico (GABA), que, en contraste, es el principal y más abundante neurotransmisor inhibitorio en el sistema nervioso central de los mamíferos.^{87,122}

El ácido glutámico también conocido como ácido 2-aminopentanodioico, es al igual que el ácido aspártico un aminoácido con cadena lateral ácida y otro de los 20 aminoácidos que forman parte de las proteínas. Su fórmula condensada es C₅H₉NO₄ y tiene un peso molecular de 147,13 g/mol. En la **figura 2**, se puede observar su estructura.⁸⁷

Figura 2. Estructura del ácido glutámico (Glu).⁸⁷

El ácido glutámico presenta carga negativa neta a *pH* fisiológico de 7. Su valor del pK_a es tan bajo que en las proteínas la carga negativa de la cadena lateral se conserva en condiciones fisiológicas, por lo que su residuo se llama generalmente glutamato.

El glutamato desempeña un papel especialmente crítico en el metabolismo del nitrógeno ya que es el punto de recogida de los grupos amino. Estos grupos provenientes de la mayoría de los aminoácidos se transfieren al α -cetoglutarato y este se convierte en glutamato.¹²³

El glutamato es la fuente de grupos amino de la mayor parte de los aminoácidos a través de reacciones de transaminación reversibles. Este aminoácido está generalmente presente en las células y fluidos celulares de organismos superiores en concentraciones mayores que los demás aminoácidos por hasta 1 orden de magnitud.¹²⁴

El glutamato quizás sea uno de los aminoácidos más activos en cuanto al número de funciones metabólicas, este es el precursor de la glutamina, la arginina, la creatina fosfato, la prolina, la hidroxiprolina, las poliaminas, el glutatión y el ácido γ -aminobutírico. El glutamato sufre reducción del grupo alfa-carboxilo para dar la γ -semialdehído glutámico posteriormente convirtiéndose en la prolina.¹²⁵

En la **tabla 5**, se muestran los valores de pK_a reportados en la literatura, en diferentes escalas de actividades del sistema H^+ -Glu.

Tabla 5. Valores de pK_a del sistema H^+ -ácido glutámico reportados en la bibliografía, en diferentes escalas de actividades y métodos de obtención.⁸⁷

Medio iónico M / °C	pK_{a1}	pK_{a2}	pK_{a3}	Ref.
NaCl 1.0M / 25°C	2,32(4)	4,15(3)	9,37(4)	126
NaCl 1.0 M / 25°C	2,27(3)	4,15(2)	9,36(4)	127
NaCl 1.0 M / 25 °C	2,41(3)	4,22(2)	9,31(2)	128
NaCl 1.0 M / 25 °C	2,39*	4,06*	9,50*	129
NaCl 1.0 M / 37 °C	---	4,26*	9,47*	130
NaCl 1.0 M / 25 °C	---	4,07*	9,50*	131
NaCl 0.15 M / 37 °C	---	4,1*	9,26*	131
NaCl 0.12 M / 25 °C	---	4,2*	9,67*	132

*errores no reportados

I.6. Complejos de Zn(II) - 1,10-fenentrolina y Zn(II) – ácido glutámico

I.6.1. Sistema H^+ - Zn(II) – 1,10-fenantrolina

Banks C. y col.,¹³³ empleando medidas potenciométricas determinaron las constantes de estabilidad de los complejos de Fe(II), Co(II), Ni(II), Cu(II) y Zn(II) con algunos ligandos 5-sustituidos-1,10-fenantrolina, empleando KCl 0,10 M a 25 °C, reportando la formación de los complejos $[ZnL]^{2+}$ ($\log \beta_{pqr} = 6,36$), $[ZnL_2]^{2+}$ ($\log \beta_{pqr} = 12,0$) y $[ZnL_3]^{2+}$ ($\log \beta_{pqr} = 17,0$).

Kolthoff y col.,¹³⁴ reportó la formación de complejos de $[\text{ZnL}]^{2+}$ ($\log \beta_{\text{pqr}} = 6,43$), $[\text{ZnL}_2]^{2+}$ ($\log \beta_{\text{pqr}} = 12,15$) y $[\text{ZnL}_3]^{2+}$ ($\log \beta_{\text{pqr}} = 17,00$) empleando KNO_3 0.10M a 25°C.

Irving y Mellor¹³⁵ hacen uso de un método de partición y medición de absorbancia empleando $I = 0,1$ M a 25°C reporta la formación de los complejos $[\text{ZnL}]^{2+}$ ($\log \beta_{\text{pqr}} = 6,4$), $[\text{ZnL}_2]^{2+}$ ($\log \beta_{\text{pqr}} = 11,95$) y $[\text{ZnL}_3]^{2+}$ ($\log \beta_{\text{pqr}} = 17,05$).

Anderegg¹³⁶ empleando 0,1M NaNO_3 y 20 °C, reporta la formación de una única especie $[\text{ZnL}]^{2+}$ ($\log \beta_{\text{pqr}} = 6,40$).

McClure,¹³⁷ empleando medidas espectrofotométricas a 25 °C (medio iónico no reportado) reporta la formación de los complejos $[\text{ZnL}]^{2+}$ ($\log \beta_{\text{pqr}} = 6,47$), $[\text{ZnL}_2]^{2+}$ ($\log \beta_{\text{pqr}} = 11,97$) y $[\text{ZnL}_3]^{2+}$ ($\log \beta_{\text{pqr}} = 13,1$).

Yamasaki K. y col.,¹³⁸ empleando KNO_3 0,10M a 25°C reportan la formación de los complejos $[\text{ZnL}]^{2+}$ ($\log \beta_{\text{pqr}} = 6,43$) y $[\text{ZnL}_3]^{2+}$ ($\log \beta_{\text{pqr}} = 17,0$).

Krishnamoorthy¹³⁹ con el uso de 0,1M KNO_3 a 35°C reportó solo la formación del complejo $[\text{ZnL}]^{2+}$ ($\log \beta_{\text{pqr}} = 6,25$ (5)).

Moghimi y col.,¹⁴⁰ empleando 0,1M NaNO_3 a 25°C, reportan la formación de las especies $[\text{ZnL}]^{2+}$ ($\log \beta_{\text{pqr}} = 7,00$), $[\text{ZnL}_2]^{2+}$ ($\log \beta_{\text{pqr}} = 12,61$) y $[\text{ZnL}_3]^{2+}$ ($\log \beta_{\text{pqr}} = 17,58$).

Quentel y col.,¹⁴¹ a 25°C reporta $[\text{ZnL}]^{2+}$ ($\log \beta_{\text{pqr}} = 6,5$), $[\text{ZnL}_2]^{2+}$ ($\log \beta_{\text{pqr}} = 12,8$) y $[\text{ZnL}_3]^{2+}$ ($\log \beta_{\text{pqr}} = 17,9$) todas presentes en un medio de carbonato de propileno saturado.

La **tabla 6** muestra un resumen de los complejos y constantes de formación reportados en la bibliografía, para el sistema H^+ -Zn(II)-1,10-fenantrolina.

Tabla 6. Resumen de los complejos reportados en la bibliografía del sistema H^+ -Zn(II)-1,10-fenantrolina.

Condiciones	log β_{pqr}			Ref.
	$[ZnL]^{2+}$	$[ZnL_2]^{2+}$	$[ZnL_3]^{2+}$	
KCl 0,10 M, 25 °C	6,36	12,00	17,00	133
KNO ₃ 0.10M, 25°C	6,43	12,15	17,00	134
I = 0,1 M, 25°C	6,4	11,95	17,05	135
NaNO ₃ 0,1M, 20 °C	6,40	-	-	136
I = ¿? M 25 °C	6,47	11,97	13,1	137
KNO ₃ 0.10M, 25°C	6,43	-	17,0	138
KNO ₃ 0,1M, 35°C	6,25 (5)	-	-	139
NaNO ₃ 0,1M, 25°C	7,00	12,61	17,58	140
Agua saturada de PPC	6,5	12,8	17,9	118

Nota: el paréntesis representa el error (). PPC carbonato de polipropileno

De la tabla anterior se observa que no hay ningún trabajo reportado en la bibliografía en NaCl 3,0 M a 25 °C.

I.6.2 Sistema H^+ - Zn(II) – ácido glutámico

Albert A.,¹⁴¹ empleando medidas potenciométricas, estudió la formación de complejos para el sistema H^+ -Zn(II)-Glu, reportando la formación de una sola especie ZnL con una constante de formación en términos de $\log \beta_{pqr} = 8,5$.¹⁴²

Perkins D.,¹⁴³ usando al ZnSO₄ 0,005 M a 20 °C, reportó la formación de una única especie, ZnL ($\log \beta_{pqr} = 8,8$).¹⁴²

Jokl V.,¹⁴⁴ reportó la formación del complejo $[\text{ZnL}_2]^{2-}$ ($\log \beta_{\text{pqr}} = 8,8$), obtenido empleando medidas electroforéticas en KNO_3 0,1 M a 20 °C.¹⁴²

Happe J.,¹⁴⁵ empleando medidas de resonancia magnética nuclear de ^{35}Cl , reportó la formación de la siguiente especie con su respectiva constante de formación, $[\text{HZnL}]^+$ ($\log \beta_{\text{pqr}} = 1,39$).¹⁴²

Shelke D. N.,¹⁴⁶ empleando NaClO_4 0,1 M a 30 °C y a través de medidas potenciométricas, reporta la formación de los complejos ZnL ($\log \beta_{\text{pqr}} = 5,48$) y $[\text{ZnL}_2]^{2-}$ ($\log \beta_{\text{pqr}} = 9,48$).¹⁴²

Bottari E. y col.,¹⁴⁷ reporta la formación de los complejos ZnL ($\log \beta_{\text{pqr}} = 4,53(5)$), $[\text{HZnL}]^+$ ($\log \beta_{\text{pqr}} = 10,3(1)$), $[\text{ZnL}_2]^{2-}$ ($\log \beta_{\text{pqr}} = 7,79(7)$), $[\text{HZnL}_2]^-$ ($\log \beta_{\text{pqr}} = 15,44(6)$), $[\text{ZnL}_3]^{4-}$ ($\log \beta_{\text{pqr}} = 9,4(1)$), $[\text{HZnL}_3]^{3-}$ ($\log \beta_{\text{pqr}} = 18,90(6)$) y $[\text{H}_2\text{ZnL}_3]^{2-}$ ($\log \beta_{\text{pqr}} = 25,08(8)$) empleando medidas de fuerzas electromotrices en NaCl 1,0 M a 25 °C.¹⁴²

La **tabla 7**, muestra en forma resumida los complejos y constantes de formación reportados en la bibliografía, para el sistema H^+ - Zn(II) -ácido glutámico.¹⁴²

Tabla 7. Resumen de los complejos reportados en la bibliografía del sistema H^+ - Zn(II) -ácido glutámico.

Condiciones	$\log \beta_{\text{pqr}}$							Ref.
	ZnL	$[\text{HZnL}]^+$	$[\text{ZnL}_2]^{2-}$	$[\text{HZnL}_2]^-$	$[\text{ZnL}_3]^{2+}$	$[\text{HZnL}_3]^{3-}$	$[\text{H}_2\text{ZnL}_3]^{2-}$	
No se reporta	8,5							141
ZnSO_4 0,005 M, 20 °C	8,8							143
KNO_3 0,1 M, 20 °C	8,8							144
RMN ^{35}Cl		1,39						145
NaClO_4 0,1 M, 30 °C	5,48		9,48					146
NaCl 1,0 M, 25 °C	4,53(5)	10,3(1)	7,79(7)	15,44(6)	9,4(1)	18,90(6)	25,08(8)	147

De la tabla anterior se observa que no hay ningún trabajo reportado en la bibliografía en NaCl 3,0 M a 25 °C.

I.6.3 Sistema H⁺- Zn(II) –1,10-fenentrolina (phen)-ácido glutámico (Glu)

Luego de realizar una extensa búsqueda en la literatura no se consiguieron valores de constantes de estabilidad para el sistema ternario H⁺- Zn(II) – 1,10-fenantrolina- Glu. Sin embargo, se encontró una referencia de un sistema similar Zn(II)-1,10-fenentrolina-histidina (His), empleando KNO₃ 0,1M a 30°C, reportando la formación de la especie [Zn(phen)(His)]⁺ (log β_{pqrs} = 5,93(9)).¹⁴⁸

Fischer y col.,¹⁴⁹ estudiaron el sistema Zn(II)-1,10-fenantrolina-alanina (Ala) y Zn(II)-1,10-fenantrolina-leucina (Leu), mediante medidas potenciométricas en NaNO₃ 0,1 M a 25°C reportando las especies [Zn(phen)(Ala)]⁺ (log β_{pqrs} = 11,15(3)) y [Zn(phen)(Leu)]⁺ (log β_{pqrs} = 11,22(3)).

II. OBJETIVOS

II.1. Objetivo general

Estudiar la formación de los complejos binarios Zn(II)-1,10-fenantrolina y del sistema ternario Zn(II)- 1,10-fenantrolina-ácido glutámico y la posible interacción entre los ligandos 1,10-fenantrolina – ácido glutámico, mediante medidas de $emf(H)$ en el medio iónico NaCl 3,0 M a 25 °C.

II.2. Objetivos específicos

1. Determinar las constantes de acidez de los ligandos 1,10-fenantrolina y ácido glutámico, empleando medidas de $emf(H)$ en el medio iónico NaCl 3,0 M a 25 °C.
2. Estudiar la posible interacción entre los ligandos 1,10-fenantrolina y el ácido glutámico, mediante medidas de $emf(H)$ en el medio iónico NaCl 3,0 M a 25 °C.
3. Determinar la especiación y constantes de formación de los complejos binarios formados en el sistema Zn(II)- 1,10-fenantrolina, empleando medidas de $emf(H)$ en NaCl 3,0 M a 25°C.
4. Determinar la especiación y constantes de formación de los complejos ternarios formados en el sistema Zn(II)- 1,10-fenantrolina-ácido glutámico, empleando medidas de $emf(H)$ en NaCl 3,0 M a 25°C.

III. FUNDAMENTO TEORICO

III.1 Compuestos de coordinación

Un compuesto de coordinación, o también llamado complejo es una aglomeración que consiste de un átomo central (o ion) rodeado de átomos, iones o moléculas. Estos últimos se conocen como ligandos.^{150,151} El enlace formado puede considerarse como consecuencia de una reacción entre un ácido y una base y consecuentemente formación de un aducto bajo el concepto de Lewis, donde el átomo central es el ácido y los ligandos las bases. Existen teorías que describen el comportamiento de este enlace y los compuestos formados, y estas son principalmente: TEV (teoría enlace de valencia), TCC (teoría del campo cristalino) y TOM (teoría de orbitales moleculares).¹⁵¹

Para estudiar la química de solución de un complejo debemos obtener información sobre naturaleza y la estabilidad de los complejos que puede formar con ligandos en el medio. El primer elemento a tener en cuenta es que es posible considerar cualquier molécula como complejo siempre que los ligandos y átomo central puedan existir bajo condiciones normales como por ejemplo el Cr(III) y el agua.¹⁵⁰

El segundo elemento a tener en cuenta es que un átomo central disuelto en solvente es considerado como un complejo en sí, ahí las moléculas de solvente actúan como ligandos,¹⁵¹ y los ciclos termodinámicos indican que estos enlaces son muy fuertes específicamente en el caso de metales en agua.

Al estudiar la formación de complejos en medios donde existe la posible unión del átomo central con varios tipos de ligandos se establece entonces una competencia y el desplazamiento de un tipo de ligando por otro, por ejemplo, al agregar amoníaco a una

solución Cu(II) acuoso hay una reacción rápida donde el agua coordinada al cobre se desplaza por amoníaco como ligando, resultando en una variedad de complejos de distintas proporciones de ligandos en su esfera de coordinación. La distribución de las especies no está directamente relacionado con las cantidades de cada ligando libre en el medio, es decir no se observa una distribución estadística de especies y los factores que determinan la preferencia de un átomo central hacia un tipo de ligando son numerosos y no comprendidos totalmente a pesar de ser estudiados ampliamente.¹³⁶

Usamos el ejemplo del agua, pero el razonamiento es válido para cualquier solvente que disuelva compuestos de coordinación de hecho hasta solventes no acuosos, pero la solubilidad limitada de especies iónicas en estos y la conveniencia del uso de sistemas acuosos han causado que el agua se use en la mayoría de los estudios de equilibrio.¹⁵²

Las propiedades del ion metálico en solución dependen de la naturaleza y número de ligandos rodeando el metal lo cual dependerá de la composición de las esferas de coordinación en solución en presencia de diferentes tipos de ligando, y la determinación de esto presenta un reto y ha sido ampliamente estudiado.¹⁵²

III.2 Constantes de estabilidad

La estabilidad termodinámica y cinética de un complejo representan la tendencia y la velocidad a la cual un complejo tiende a transformarse en otras especies y es una característica fundamental para el estudio de la formación de complejos. Existen variables numéricas que permiten cuantificar la estabilidad de un complejo y estas se derivan y son consecuencia de expresiones de equilibrio, de hecho considerar a un complejo como estable viene dado por el valor de la constante de equilibrio para la formación de ese complejo. Al considerar que las reacciones que forman los complejos

metálicos generalmente ocurren en etapas sucesivas y cada una de ellas posee una constante de equilibrio denominada *constante de estabilidad sucesiva* K_i , se pueden expresar de la siguiente manera.¹⁵²

Donde B representa el átomo central y L el ligando. Esta constante es independiente de la velocidad a la cual ocurre la reacción y se puede ver como la medida del calor liberado además del cambio entrópico asociado a la transformación, siendo que mayor calor liberado y mayor entropía generan un complejo más estable, claro está también como consecuencia de la expresión de equilibrio que esta constante cuantifica de cierta forma la concentración de una especie en el equilibrio, a mayor valor, hay más de esta especie en comparación con los reactantes de donde proviene.¹⁵²

También con mayor frecuencia se emplea una segunda clase de constante de equilibrio llamada *constante de estabilidad global*, β , la cual se define según [8].

Además es el producto de las constantes de equilibrio sucesivas respectivas. Así, en un sistema que posee dos equilibrios sucesivos, $\beta_1 = K_1$ y $\beta_2 = K_1 \cdot K_2$; en general, se tendrá que $\beta_n = K_1 \cdot K_2 \cdots K_n$.¹⁵²

La teoría establece que la constante de equilibrio se expresa en términos de actividades de las especies, las cuales están definidas como la concentración de estas cada una multiplicada por un coeficiente de actividad. Con el fin de reemplazar la actividad por la concentración de las especies y poder utilizar esto en la ley de acción de masas y ecuación de Nernst de manera apropiada cuantitativamente, se utilizan cantidades muy bajas de las especies reaccionantes y productos en medio salino y no un medio netamente acuoso. Solo de esta manera es apropiado usar concentraciones en vez de actividades. Esto es conocido como el método iónico en el estudio de equilibrios en disolución.^{152,153,154}

III.3 El medio iónico y escala de actividades

En los estudios de equilibrio toda solución debe contener una sal neutra de alta concentración para poder estabilizar la concentración, conductividad y otras propiedades físicas de los iones. A esto se le llama el método de medio iónico constante.¹⁵² Este método se puede llevar a cabo de tres formas.

1. Manteniendo constante la concentración catiónica del medio. Esto se hace cuando se forman complejos aniónicos.
2. Manteniendo constante la concentración aniónica del medio. Esto se hace cuando se forman complejos catiónicos.
3. Manteniendo alta y constante el valor de la fuerza iónica de la mezcla de soluciones.

Generalmente se usa NaCl, NaClO₄ o LiClO₄ en altas concentraciones 0,5M, 1,0 M o 3,0 M. Se utilizan estas concentraciones ya que para soluciones más diluidas el valor del coeficiente de actividad cambia con la fuerza iónica. El cambio en coeficientes de actividad se hace proporcionalmente mayor, por lo que se obtendrían valores de K menos exactos.¹⁵³

El coeficiente de actividad traza de un ion se escoge como 1 cuando el medio iónico es el solvente, esto se define como el estado de referencia de los coeficientes de actividad iónicos.¹⁵³

Existen factores que afectan la determinación del valor de la constante de estabilidad K del complejo. Dentro de estos factores se debe considerar que la fuerza iónica del medio hará variar la K. Igualmente las tres formas de realizar el método iónico darán diferentes valores de K si se desprecia el cambio en composición del medio iónico a la hora de calcular esta constante K.¹⁵³

Se utiliza así una escala de actividades diferente. Al igual que en el caso del agua como disolvente, la escala de actividades del medio iónico se define considerando que los coeficientes de actividad se acercan a la unidad, conforme la composición de la disolución se acerca a la del medio iónico en cuestión. Además, se ha demostrado que los coeficientes de actividad permanecen constantes e iguales a la unidad, dentro de los errores experimentales, siempre que las concentraciones de los reactivos y productos se mantengan a un nivel inferior a un 20% de la concentración de los iones del medio.^{152,155,156}

Al utilizar un medio iónico inerte de concentración elevada, se mantienen las concentraciones de reactivos y complejos mucho más bajas que las de los iones del medio y se cumple la ecuación [9].

$$\log \beta_{pqr} = \log \beta^{\circ}_{pqr} \quad [9]$$

Esto sucede ya que β°_{pqr} se mantiene constante cuando la concentración de iones sodio y cloruro es elevada y por definición β_{pqr} igual a uno, es decir se cumple la ecuación anterior.^{152,155}

Retomando la termodinámica de la formación de complejos explicada anteriormente, se ha establecido que un cambio de energía puede relacionarse con la constante de estabilidad.

$$\Delta G = -RT \ln \beta_{pqr} \quad [10]$$

Además de termodinámicamente, la estabilidad de muchos complejos se puede explicar y comprender mediante un modelo electrostático según se describe en la Ley de Coulomb, mayor fuerza de atracción se alcanza a mayor carga opuesta y menor distancia. Esto se puede relacionar con las consideraciones de calor evolucionado y entropía, esperando que los complejos más estables sean entonces aquellos provenientes de mayores cargas opuestas a una menor distancia.¹⁵²

Esto indica que los complejos más estables se generan a partir de iones más pequeños de radio iónico menor y con mayor carga iónica, de esta manera los centros cargados pueden estar más cerca. Sin embargo, la distancia mayor entre átomos más grandes de mayor radio iónico, pueden ser compensados si las cargas opuestas son mayores.¹⁵² Evaluar la relación carga a radio es más significativa para un indicativo de estabilidad de complejo que solamente evaluar la carga o el radio como variable importante.¹⁵²

Para un átomo metálico central, los factores que pertenecen a éste y que afectan la estabilidad de un complejo formado son:¹⁵¹

- relación carga radio
- estabilización campo cristalino
- capacidad enlazamiento pi

III.4 Ley de acción de masas

Los químicos noruegos Guldberg y Waage¹⁵⁵ establecieron que la velocidad de una reacción química depende de las actividades de los reactantes; estas son elevadas a una potencia igual al coeficiente estequiométrico correspondiente de su ecuación de reacción química.^{152,155}

Las especies H, B, C en una disolución acuosa pueden interactuar para formar complejos del tipo $H_pB_qC_r$ según la reacción [11], expresada por la ecuación [12].¹⁴²

$$C_{pqr} = \phi_{pqr} \beta_{pqr} h^p b^q c^r \quad [12]$$

Donde h, b, c representan las concentraciones en equilibrio de los reactantes H, B, C; C_{pqr} representa la concentración para un complejo (p, q, r), ϕ_{pqr} es el producto de los coeficientes de actividad para un complejo (p,q,r) y β_{pqr} la constante de equilibrio para un complejo (p,q,r).¹⁴²

III.5 Medidas de fuerza electromotriz $emf(H)$

El método de la medición de la fuerza electromotriz clasifica como método potenciométrico, estos se fundamentan en la medida del potencial eléctrico de una celda electroquímica constituida de manera sencilla por un electrodo de referencia y otro indicador ambos en contacto con una solución de analito para el cual una concentración se desea determinar. El electrodo de referencia es independiente de la concentración de la muestra en estudio. El electrodo indicador está sumergido en la solución de analito y su potencial si depende de la concentración de la especie a determinar.¹⁵⁷

El método de la medición de la fuerza electromotriz es el método más adecuado para la determinación experimental de la constante de equilibrio de una reacción, haciendo posible determinar la concentración de una especie iónica en el equilibrio con buena exactitud y sin suposiciones.^{153,156,158}

En la presente investigación se hace uso de este método potenciométrico en una celda descrita en la ecuación [13] en la cual el electrodo indicador es de vidrio y se utiliza para determinar h , la concentración de H^+ en el equilibrio.

Donde REF es el electrodo de referencia (KCl 3,0 M / KCl 3,0 M, AgCl / Ag); S es la disolución problema en equilibrio y EV es el electrodo de vidrio.¹⁴²

El potencial de la pila [13], se determina empleando la ecuación de Nernst [14] a 25°C.

$$E = E_o + J h + 59,16 \log h \quad [14]$$

Donde E_0 es el potencial normal de la pila y J es una constante relacionada con el potencial de difusión de la unión líquida.¹⁴²

En disoluciones que contengan solo ácido o base fuerte, se cumple el balance de H^+ presentado en la ecuación [15]. También ocurre que a $pH < 7$, $h = H$. Es por esto que al sustituir este valor en la ecuación [14], se puede comprobar el funcionamiento de la pila [13], valorando una alícuota de la solución $\{H\}$ por adiciones sucesivas de la solución $\{OH\}$ para determinar los parámetros E_0 y J de la ecuación [14].¹⁴²

$$h = H + K_w h^{-1} \quad [15]$$

IV. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL

A continuación, se presenta el procedimiento experimental a seguir con el fin de alcanzar los objetivos planteados en el presente trabajo.

IV.1. Reactivos a emplear

- HCl 36 % Merck.
- NaOH p.a % Merck
- NaCl Merck.
- Ftalato ácido de potasio ($KHC_8H_4O_4$) Riedel-de-Haën, Sigma-Aldrich.
- N_2 libre de CO_2 .
- Agua tridestilada.
- Ácido glutámico p.a Merck.
- 1,10-fenantrolina p.a Merck.
- Cloruro de Zinc, p.a Merck.
- EDTA, p.a Merck

IV.2. Preparación de las disoluciones

- $\{H\} = (H^+ 0,100 \text{ M}, NaCl 3,0 \text{ M})$ la disolución de HCl se preparará a partir de un volumen de una disolución madre, disolviendo en el medio NaCl seco y aforando a 1,0L con agua tridestilada. La solución se valorará frente a la disolución valorada de $\{OH\}$.
- $\{OH\} = (OH^- 0,100 \text{ M}, NaCl 3,0 \text{ M})$ la disolución se preparará a partir de un volumen de una disolución madre, disolviendo NaCl seco y aforando a 1,0 L con agua tridestilada. La disolución se normalizará con $KHC_8H_4O_4$ recristalizado y seco.
- $\{mi\} =$ disolución de medio iónico 3,0 M el cual se preparará por pesada y disolución de NaCl seco en agua tridestilada aforado a 1,0 L.
- Zn(II) ($ZnCl_2$ B M): se preparará por pesada del producto seco y disolución en agua tridestilada. Posteriormente se normalizará frente a una solución de EDTA 0,05 M, utilizando como indicador Ditzona.
- Los ligandos 1,10-fenantrolina y el ácido glutámico, serán empleados por pesada directa del producto comercial seco.

IV.3. Instrumentos y equipos de medida

- Material volumétrico previamente calibrado (pipetas, buretas).
- Electrodo de vidrio con referencia interna Radiometer pHC2401-8.
- Potenciómetro Orión 420 A+.

- Baño - Termostato de agua fabricado en el Centro de Equilibrios en solución (CES).
- Reactor de vidrio Metrohm EA 876-5.
- Balanza analítica.
- Sistema de agitación.
- Vasos lavadores de N₂.
- Cilindro de N₂.

IV.4. Procedimiento experimental

Las medidas de $emf(H)$, se llevarán a cabo valorando una disolución **S** contenida en el reactor, con alícuotas consecutivas de una disolución **T** agregadas desde una bureta. Se utilizará un reactor de vidrio Pyrex de paredes dobles, termostatizado a 25 °C y provisto de una tapa con orificios disponibles, donde se colocan el electrodo de vidrio, la bureta, la entrada y la salida de gases.¹⁴²

La disolución del reactor se mantendrá dentro de éste con agitación magnética y en atmósfera de N₂, libre de CO₂ y O₂. Esta atmósfera se crea burbujeando el gas a través de una serie de vasos lavadores que contienen disoluciones de V(II) en medio ácido y en presencia de Zn(Hg), HCl 0,1 M, NaOH 0,1M y NaCl 3,0 M respectivamente, con el fin de eliminar O₂, impurezas básicas y ácidas así como también mantener la presión de vapor de la solución dentro del reactor.¹⁴²

IV.5. Sistemas H⁺- 1,10-fenantrolina (phen) y H⁺- ácido glutámico (Glu)

Los experimentos en dos etapas sucesivas, en la primera se determinarán los parámetros E_o y J de la ecuación [14] correspondiente a la pila representada en la ecuación [13], llevado a cabo mediante una titulación con la disolución {OH} de la disolución {H} contenida en el reactor. Seguidamente, al terminar esta etapa y sin remover

los electrodos, se pesará una cantidad de ligando y se añadirá al reactor, una vez disuelto se valorará con la disolución {H} o {OH} según sea el caso.

IV.6. Sistema H⁺- 1,10-fenantrolina (phen) - ácido glutámico (Glu)

Se realizará la primera etapa, seguidamente, se pesará una cantidad de cada uno de los ligandos, se añadirán al reactor, una vez disueltos se valorará con la disolución {H} o {OH} según sea el caso.

IV.7. Sistema H⁺- Zn(II) -1,10-fenantrolina (phen)

Para el estudio del sistema binario H⁺-Zn(II)-phen, después de culminar la etapa uno y sin remover los electrodos, se agregará un volumen de la disolución de Zn(II) y seguidamente se añadirá una cantidad pesada de phen, una vez disuelto el sólido se añadirán cantidades sucesivas de la disolución {H} o la disolución {OH} según sea el caso, para así determinar la estequiometría del sistema (p,q,r) y las constantes de estabilidad β_{pqr} de las especies formadas en este sistema de dos componentes. Se emplearán diferentes relaciones **R** (ligando:metal).

IV.8. Sistema H⁺- Zn(II) -1,10-fenantrolina (phen) – ácido glutámico (Glu)

Para el estudio del sistema ternario H⁺-Zn(II)-phen-Glu, después de culminar la etapa uno y sin remover los electrodos se agregará un volumen de la disolución de Zn(II), una cantidad pesada de la 1,10-fenantrolina (ligando principal) y una cantidad pesada del ácido glutámico (ligando secundario), una vez disueltos los reactivos se añadirán cantidades sucesivas de la disolución {H} o la disolución {OH} según sea el caso, para así determinar la estequiometría del sistema (p,q,r,s) y las constantes de estabilidad β_{pqrs} de las especies formadas en este sistema de dos componentes. Se emplearán diferentes relaciones **R** (ligando:ligando:metal).

IV.9. Tratamiento de los datos experimentales

Los datos experimentales serán analizados empleando la función de formación [16]. La función θ_c por ejemplo, representa el número medio de moles de protones asociados por mol de ligando, mostrada en la ecuación [16], permite manejar e interpretar la data de medidas de fuerzas electromotrices (*emf*) de una forma más sencilla.¹⁴²

$$\theta_c = \frac{H-h+a}{C} \quad [16]$$

Donde h y a representan las concentraciones en el equilibrio de H^+ y OH^- y las letras mayúsculas H y C las concentraciones totales analíticas de protones y ligando.¹⁴²

Diferentes programas computacionales, como el LETAGROP,¹⁵⁹ ha sido empleados para la determinación de constantes de equilibrio.

Para determinar los valores de los parámetros E_0 y J de la primera etapa, y como ya fue descrito más arriba, se realiza una titulación ácido – base, los datos obtenidos de esta etapa son analizados empleando el programa LETAGROP,¹⁵⁹ minimizando la ecuación [17], empleando el método de mínimos cuadrados.

$$U = \sum (h-H)^2 \quad [17]$$

Los mínimos cuadrados, es una técnica de análisis numérico encuadrada dentro de la optimización matemática, en la que, dados un conjunto de pares (o ternas, etc.), se intenta encontrar la función que mejor se aproxime a los datos (un "mejor ajuste"), de acuerdo con el criterio de mínimo error cuadrático. El *método de los mínimos cuadrados ordinarios* consiste entonces en hacer mínima la suma de los cuadrados residuales, es

decir lo que tenemos que hacer es hallar los estimadores que hagan que esta suma sea lo más pequeña posible.¹⁶⁰

Ahora bien, si tenemos n conjunto de datos [18], por ejemplo, para un complejo $H_p B_q C_r L_s$.

$$\theta_C(pH, H, B, C, L)_{ns} \quad [18]$$

Se puede suponer entonces un modelo [19] de especies más probable:¹⁶⁰

$$(p, q, r, s \beta_{pqrs})_{ns} \quad [19]$$

cuyos correspondientes valores calculados del modelo [18] vendrá definido por el siguiente conjunto de datos, que por simplicidad lo llamaremos *modelo*, según [20].¹⁶⁰

$$\theta_C^*(pH, B, C, L (p,q,r,s \beta_{pqrs}))_{nk} \quad [20]$$

Donde nk representa las nk constantes β_{pqr} . Los errores sistemáticos en Eo, J y en las concentraciones H, B y C los denominaremos nks según la expresión [21].¹⁶⁰

$$U = U ((\beta_{pqrs})_{nk}, (ks)_{nks}) \quad [21]$$

Se puede buscar entonces uno que incluya todas las especies razonablemente posibles, variando sistemáticamente la combinación de constantes de equilibrio y errores, hasta alcanzar un valor mínimo de las sumas de mínimos cuadrados U o bien, de las respectivas dispersiones [22], donde ns, es el n° de experimentos y (n = ns.np) el n° de datos en cada uno de ellos, siendo np el número de puntos en cada caso.¹⁶⁰

$$\sigma(\theta) = \sqrt{\frac{U}{((ns-np)-nk)}} \quad [22]$$

La función que se minimiza en este caso viene dada por la ecuación [23].¹⁶⁰

$$U_2 = \sum (\theta_c - \theta_c^*)^2 \quad [23]$$

V. BIBLOGRAFIA

1. Craddock P.T., *The early history of zinc. Endeavour*, 11(4), 183-191 (1987).
2. Habashi F., *Discovering the 8th metal - A history of zinc. Metal.*, 94(6), 71-76 (2002).
3. Meija J., Coplen T.B., Berglund M., Brand W.A., De Bièvre P., Gröning M., *Pure Appl. Chem.*, 88(3) (2016).
4. Ibidem 3, *Pure Appl. Chem.*, 88(3), 265-291 (2016).
5. Haynes W., *CRC Handbook of Chemistry and Physics*. Nonagésima quinta ed. Boca Raton, FL: CRC Press, (2014).
6. *Royal Society of Chemistry*, pagina web: <http://www.rsc.org/periodic-table/element/30/zinc>, <http://www.rsc.org/periodic-table/element/30/zinc>, consultada febrero (2019).
7. Rayner-Canham G., *Química Inorgánica Descriptiva.*, 2da ed. México: Pearson Educación, cap.12 p. 505-507 (2000).
8. Cotton F.A., Wilkinson G., *In Advanced Inorganic Chemistry. A comprehensive text.* 4ta ed., John Wiley & Sons Inc., p. 589-590 (1980).
9. Ibidem 8, p. 600-602.
10. Huheey J.E, Keiter E.A., Keiter R.L., *Some Descriptive Chemistry of the Metals.* In Piro J, editor. *Inorganic chemistry. Principles of structure and reactivity.*, 4ta ed., HarperCollins College Publishers, p. 582-586 (1993).
11. Macarulla J.M., Goñi F., *In Biomoléculas. Lecciones de bioquímica estructural*, Edición en español ed. Barcelona: Reverté S.A, p. 80 (1976).
12. Lehninger A.L., Nelson D.L., Cox M.M., *In Principios de Bioquímica.* Quinta ed. Barcelona: Omega, p. 71 (2009).
13. Ibidem 12, p. 14.

14. Van Holde K., Mathews C.K., *In Bioquímica*. Segunda ed. Madrid: McGraw-Hill-Interamericana, p. 433 (2000).
15. Ibidem 12, p. 85.
16. Krezel A., Maret W., *The biological inorganic chemistry of zinc ions. Archives of Biochemistry and Biophysics*, p. 1-17 (2016).
17. Cousins R.J., Filer L.J., Ziegler E.E., Zinc In., *Present Knowledge in Nutrition*. Séptima ed. Washington DC: International Life Science Institute Nutrition Foundation, p. 293–306 (1996).
18. Ibidem 8, p. 1329-1332.
19. Ibidem 7, p. 513-514.
20. Baran E.J., *Química Bioinorgánica*, Madrid: McGraw Hill Interamericana; (1995).
21. Christianson D.W., Cox J.D., *Annu Rev Biochem.*, 68: p. 33-57 (1999).
22. Vallee B.L., Galdes A., *Advances in Enzymology and Related Areas of Molecular Biology*, 56: p. 283-430 (1984).
23. Anzellotti A., Farrell N., *Chem Soc Rev.*, 37: p. 1629-1651 (2008).
24. Giedroc D., Keating K., Craig M., Williams K., Coleman J., *J. of Inorg. Biochemistry*, 28, 155-169 (1986).
25. Miller J., McLachlan D., Klug A., *EMBO J.*, 4, 1609–1614 (1985).
26. Pavletich N., Pabo C., *Science*, 252 (5007), 809-817 (1991).
27. Daniel A., Farrell N.P., *Metallomics*, 6 (2014).
28. Fierke C. J., *Nutr.*, 130, 1437S–1446S (2000).

29. Rizzotto M., *Metal complexes as antimicrobial agents, a search for antibacterial agents. National University of Rosario. Faculty of Biochemistry and Pharmacy*, p. 74 (2012).
30. Raulin J., *Ann Sci Nat Bot Biol Veg. Ser*, 5(11) (1869).
31. Bertrand G., Javillier M., *Compt rend acad sci.*, 152, 900-903 (1911).
32. Sommer A., Lipman C., *Plant Physiol.*, 1(3), 231-249 (1926).
33. Nielsen F., *Advances in Nutrition*, 3(6), 783-789 (2012).
34. Mendel L., Bradley H., *Am J Physiol.*, 14, 313-327 (1905).
35. Birckner V., *J. Biol. Chem.*, 38, 191-203 (1919).
36. Bertrand G., Benzon R., *R. Acad Sci.*, 175, 289-292 (1922).
37. McHargue J., *Am. J. Physiol.*, 77, 245-255 (1926).
38. Mendel L., *J. Biol. Chem.*, 75, 567-586 (1927).
39. Todd W., Elvehjem C., Hart E., *Am J Physiol.*, 107, 146–156 (1934).
40. King J.C., Cousins R.J., *Zinc. Cousins RJ*, editors. 10ma ed. Baltimore: Lippincott Williams and Wilkins, p. 271–285 (2006).
41. Prasad A., Halsted J., Nadimi M., *Am J Med.*, 31, 532-546 (1961).
42. Prasad A., Miale A., Farid Z., Sandstead H., Schulert A., Darby W., *Arch Intern Med.*, 111, 407-428 (1963).
43. Sandstead H., Prasad A., Schulert A., Farid Z., Miale A., Bassilly S., *Am J Clin Nutr.*, 20, 422-442 (1967).
44. Roohani N., Hurrell R., Kelishadi R., Schulin R., *J Res Med Sci.*, 18(2), 144-157 (2013).

45. Williams R., *An Introduction to the Biochemistry of Zinc.*, In C.F M, editor. *Zinc in Human Biology*. Londres: ILSI Human Nutrition Reviews. Springer; (1989).
46. Maret W., *Zinc in Cellular Regulation: The Nature and Significance of Zinc Signals*. *International Journal of Molecular Sciences*, 18, 2285 (2017).
47. McCall K., Huang C.C., Fierke C., *Am. Society for Nutritional Sciences*, p. 1437-1447 (2000).
48. Maret W., *Advances in Nutrition*, 4, 82-91 (2013).
49. Cotton F.A., Wilkinson G., *In Advanced Inorganic Chemistry: A comprehensive text*. 4ta ed.: John Wiley & Sons Inc., p. 1310 (1980).
50. Frederickson C.J., *Int. Rev. Neurobiol.*, 31, 145-238 (1989).
51. Smart T., Xie X., Krishek B., *Prog. Neurobiol.*, 42, 393-441 (1994).
52. Huang E.P., *Proc. Natl. Acad. Sci. USA*, 94, 13386-13387 (1997).
53. Frederickson C.J, Danscher G., *Prog. Brain Res.*, 83, 71-84 (1990).
54. Takeda A., Sawashita J., Okada S., *Brain Res.*, 695, 53-58 (1995).
55. Klug A., *FEBS Lett.*, 579, 892–894 (2005).
56. Papworth M., Moore M., Isalan M., Minczuk M., Choo Y., Klug A., *Proc. Natl. Acad. Sci. USA*, 100, 1621-1626 (2003).
57. Kim Y., Kim J., Jung D., Kang J., Lee S., Kim J., *J. Biol. Chem.*, 280, 21545-21552 (2005).
58. Cousins R.J., Liuzzi J.P., Lichten L.A., *J. Biol. Chem.*, 281, 24085–9 (2006).
59. Hambridge M., *The Journal of Nutrition*, 130(5), 1344S-1349S (2000).
60. Cousins R.J., *Physiol Rev.*, 65, 238–309 (1985).

61. Turnlund J.R., Keyes W.R., Gong B., Michel M.C., *Am. J. Clin. Nutr.*, 40, 1071-7 (1984).
62. Prasad A., *Mol. Cell. Biochem.* 188, 63-72 (1998).
63. Tubek S., *Biol. Trace Elem. Res.*, 116(3), 249–56 (2007).
64. Brown K.H., Rivera J.A., Bhutta Z., Gibson R.S., King J.C., *Food Nutr. Bull.*, 25(1 Suppl 2), S99-203 (2004).
65. Prasad A., *J. Am. Coll. Nutr.*, 4(1), 591–8 (1985).
66. Singh A., Smoak B.L., Patterson K.Y., LeMay L.G., Veillon C., Deuster P.A., *Am. J. Clin. Nutr.*, 53, 126–131 (1991).
67. Solomons N., *Am. J. Clin. Nutr.*, 32, 856–71 (1979).
68. Hobisch-Hagen P., Mörtl M., Schobersberger W., *Acta Anaesthesiol Scand. Suppl.*, 111, 216–7 (1997).
69. Maksimoviæ Z., Maksimoviæ M., *Phlebology*, 22, 110-5 (2007).
70. Istfan N.W., Janghorbani M., Young V.R., *Am. J. Clin. Nutr.*, 38, 187–94 (1983).
71. Wada L., Turn J.R., King J.C., *J. Nutr.*, 115, 1345–54 (1985).
72. August D., Janghorbani M., Young V.R., *Am. J. Clin. Nutr.*, 50, 1457–63 (1989).
73. Hambridge K.M., Miller L.V., Krebs N.F., *Int. J. Vitam. Nutr. Res.*, 81, 72–8 (2011).
74. Lopez H.W., Leenhardt F., Coudray C., Remesy C., *Int. J. Food Sci. Tech.*, 37, 727-39 (2002).
75. *Expert Consultation on Human Vitamin and Mineral Requirements, Vitamin and mineral requirements in human nutrition: Report of joint FAO/WHO expert consultation*, 2nd ed. Bangkok, Thailand FAO/WHO, p. 341 (2004).
76. Lonnerdal B., *J. Nutr.*, 130, S1378–83 (2000).

77. Andriollo-Sanchez M., Hininger-Favier I., Meunier N., Toti E., Zaccaria M., Brandolini-Bunlon M., *Eur. J. Clin. Nutr.*, 59, S37–41 (2005).
78. Hambridge K.M., Walravens P.A., *Clin. Gastroenterol*, 11(1), 87-117 (1982).
79. Brown K.H., Peerson J.M., Rivera J., Allen L.H., *Am. J. Clin. Nutr.*, 75(6), 1062-71 (2002).
80. Ghishan F.K., *J. Pediatr. Gastroenterol Nutr.*, 3(4), 608-12 (1984).
81. Prasad A., *J. Am. Coll. Nutr.*, 15(2), 113-20 (1996).
82. Prasad A., *Clin. Endocrinol Metab.*, 14(3) (1985).
83. Whittaker P., *Am. J. Clin. Nutr.*, 68, S442–6 (1998).
84. *Dietary Reference Intakes for Vitamin A, Vitamin K, Arsenic, Boron, Chromium, Copper, Iodine, Iron, Manganese, Molybdenum, Nickel, Silicon, Vanadium, and Zinc*. Washington DC: Institute of Medicine (US) (2001).
85. Murphy E.W., Willis B.W., Watt B.K., *J. Am. Diet. Assoc.*, 66(4), 345-55 (1975).
86. Van Holde K., Mathews C.K., *In Bioquímica*. 2da ed. Madrid: McGraw-Hill-Interamericana, p. 8 (2000).
87. Jaramillo J., *Proyecto de Tesis Doctoral*, Esc. de Quím., Fac. de Ciencias, UCV (2017).
88. Schorsch G., *Bull. Soc. Chim. Fr.*, 1449-1455 (1964).
89. Baes C.F, Mesmer R.S., *Zinc, cadmium, and mercury. In The hydrolysis of cations*. E.U.A: John Wiley & Sons, p. 287-294 (1976).
90. Schorsch G., *Bull. Soc. Chim. Fr.*, 988-995 (1965).
91. Perrin D.D., *J. Chem. Soc.*, 4500-4502 (1962).
92. Biedermann G., *Proc. 7th Int. Conf. Coord. Chem.*, 159 (1962).

93. Sekine T., *Acta. Chem. Scand.*, 19, 1526-1538 (1965).
94. Gübeli A.O., Ste-Marie J., *Argent et zinc. Can. J. Chem.*, 45, 827-832 (1967).
95. Milic N.B., Jelic R.M., *J. Chem. Soc. Dalton Trans.*, 3597 (1995).
96. Zhang Y., Muhammed M., *Hydrometallurgy*, 60, 215-236 (2001).
97. Jaramillo J., *Seminario de Investigación, Tesis Doctoral*, Esc. de Quím., Fac. de Ciencias, UCV (2019).
98. Halcrow B.E., Kermack W.O., *J. Chem. Soc.*, 155-157 (1946).
99. Sammes P.G, Yahioğlu G., *Chem. Soc. Rev.*, 5, 327-334 (1994).
100. Sammes P.G, Yahioğlu G., Yearwood G.D., *J. Chem. Soc. Chem. Commun*, 1282 (1992).
101. Summers L.A., *Adv. Heierockcl Chem.*, 22, 1 (1978).
102. Blau F., *Monatsh.* 10, 375 (1889).
103. Blau F., *Monatsh* 19, 647-83 (1898).
104. Näsänen R., Uusitalo E., *Swowen Kemistilehti 29B*, 11 (1956); *Chem. Abstr.* 51, 1698 (1958).
105. Lee T.S., Kolthoff I.M., Leussing D.L., *J. Am. Chem. Soc.*, 70, 2348 (1948).
106. Ohtaki H., Ishiguro S.I., Wada H., *Bull. Chem. Soc. Jpn.*, 58(3), 932-937 (1985).
107. Irving H., Mellor D., *J. Chem Soc.*, 5222-5237 (1962).
108. Krishnamoorthy C.R., Sunil S., Ramaligam K., *Polyhedron*, 4(8), 1451-1456 (1985).
109. Moghimi A., Sheshmani Sh., Shokrollahi A., Shamsipur M., Kickelbick G., Aghabozorg H., *Z. Anorg. Chem.*, 631, 160-169 (2005).

110. Srinivas M., Taki Khan M.M., *J. Coord. Chem.*, 8, 4, 207-212 (2006).
111. Mironov V., Kiselev V., Pashkov G., Sanina L., *Zhur. Neorg. Khim.*, 42, 1876 (1997).
112. Capone S., Robertis A., *Talanta*, 32, 675 (1985).
113. Türkel N., *ISRN Anal. Chem.*, 2012, 3-5 (2012).
114. Sarmiento L., Rodríguez M., Echevarria L., Lubes V., *J. Solution Chem.*, 39, 14-1491 (2010).
115. Martell A.E., Smith M., Motekaitis R.J., *NIST Critical Stability Constants of Metal Complexes Data-base*, US department of Commerce, Gaithersburg (1993).
116. Bazán S., Pérez A., Del Carpio E., Hernández L., Madden W., Lubes V., *J. of Molec. Liquids*, 215, 265-268 (2016).
117. Xia Y., Chen J., Choppin G., *Talanta*, 4, 2073-2081 (1996).
118. Quentel F., L'Her M., Courtot-Coupez J., *Anal. Chem. Acta*, 97, 373-383 (1978).
119. Yamasaki K., Yasuda M., *J. Am. Chem. Soc.*, 78(7), 1324 (1956).
120. Bazán S., *Estudios de Formación de Complejos Ternarios de Vanadio (III) con 1,10-fenantrolina y los aminoácidos Gly, Pro, α -Ala y β -Ala*, Proyecto de Grado, Universidad Simón Bolívar, (2016).
121. Christopher K., Van Holde M.K.E, *Bioquímica. Editorial: Pearson Educación, S.A, 3^{ra} Edición*. pág. 141-153. Madrid (2002).
122. Lehninger A.L., *Bioquímica Las Bases Moleculares De La Estructura y Función Celular*, Ed. Omega Casanova, Barcelona (1973).

123. Lehninger A.L, Nelson D.L, Cox M.M., *In Principios de Bioquímica*. Quinta ed Barcelona: Omega, p. 674 (2009).
124. Ibidem 123, p. 857.
125. *The Biology Project. Biochemistry*. Página web: 2003 http://www.biology.arizona.edu/biochemistry/problem_sets/aa/glutamate.html, consultada abril (2019).
126. Lema J., *Estudio de la formación de los complejos de níquel(II) con los aminoácidos: ácido aspártico, ácido glutámico, histidina y cisteína mediante medidas de emf(H) en NaCl 1,0 M a 25 °C*. TEG, Fac. Ciencias, UCV (2011).
127. Ortega J., *Estudio de formación de complejos ternarios de níquel (II) con ácido dipicolínico y los aminoácidos: ácido aspártico, ácido glutámico, histidina y cisteína mediante medidas de fem(H) en NaCl 1,0 M a 25 °C*, TEG, Facultad de Ciencias, UCV (2011).
128. Centeno M., *Especiación de los complejos ternarios de níquel(ii)-ácido picolínico con los aminoácidos ácido aspártico, ácido glutámico, histidina y cisteína estudiados mediante medidas de emf(H) en NaCl 1,0M a 25°C*, TEG, Facultad de Ciencias, UCV (2011).
129. Blackburn J., Jones M., *J. Inorg. Nucl. Chem.*, 35, 1605 (1973).
130. Ambrose J., Covington A., Thirsk H., *Trans. Faraday Soc.*, 65, 1897 (1969)
131. Ismailov D., Borisova A., Savich I., *Dokl. Akad. Nauk SSSR*, 207, 3, 651 (1972).
132. Rabenstein D.L., Greenberg M.S., Saetre R., *Inorg. Chem.*, vol. 16, No. 5, 1241 (1977).
133. Banks C., Bystroff R.I., *Stability Orders in Transition Metal-1,10-Phenanthroline Complexes*, 81, 6153-6158 (1959).

134. Kolthoff I.M., Leussing D.L., Lee T.S., *J. Am. Chem. Soc.*, 73, 390 (1951).
135. Irving H., Mellor D., *A New Application of the Theory of Corresponding Solutions to Measurements of the Stabilities of Some Metal Complexes*, 6378, 3457-3462 (1955).
136. Anderegg G., *Helvetica Chimica Acta.*, 46(6) 2397–2410 (1963).
137. McClure A., *Ph.D. Thesis*, Iowa State College, USA, (1951).
138. Yamasaki K., Yasuda M., *J. Am. Chem. Soc.*, 78, 1324 (1956).
139. Krishnamoorthy C.R., Sunil S., Ramaligam K., *Polyhedron*, 4(8) 1451-1456 (1985).
140. Moghimi A., Sheshmani S., Shokrollahi A., Shamsipur M., Kickelbick G., Aghabozorg H., *Z. Anorg. Allg. Chem.*, 631, 160-169 (2005).
141. Albert A., *Biochem. J.*, 50, 690 (1952).
142. Niño E., *Aporte a la química del Zn(II) en solución acuosa. Sistema ternario Zn(II)-his-glu y el sistema H⁺-his-glu*, TEG, Facultad de Ciencias, UCV (2011).
143. Perkins D., *Biochem. J.*, 55, 649 (1953).
144. Jokl V., *J. Chrom.*, 14, 71-78 (1964).
145. Happe J., *Chem. Info. Dienst*, 4, 47, 6232-6237 (1973).
146. Shelke D., *J. Inorg. Nucl. Chem*, 41, 1635-1638 (1979).

147. Bottari E., Festa M., *Talanta*, 44, 1705 (1997).
148. Malik G.S., Singh S.P., Tandon J.P., *Monatshefte für Chemie*, 108, 163-168 (1977).
149. Fischer B., Siegel H., *J. Am. Chem. Soc.*, 102(9) 2898-3008 (1980).
150. Cotton F.A., Wilkinson G., *In Advanced Inorganic Chemistry. A comprehensive*, John Wiley & Sons Inc., p. 40-48 (1980).
151. Basolo F., Johnson R.C., *In Coordination chemistry*, Segunda ed., p. 1-17 (1986).
152. Ibidem., 151, p. 80-91.
153. Neuman E.N., *Introduction. In Advanced Potentiometry. Potentionmetric titrations and their systematic errors*, Springer Science + Business Media B.V, p. 10-11 (2009).
154. Ingri N., Brito F., *Acta. Chem. Scand.*, 13(10) (1959).
155. Guldberg C.M, Waage P., *Christiana*, 35 (1864).
156. Sillén L., *Advan. Inorg. Chem. Series*, 65(3), 45 (1967).
157. Skoog D.A., James F., Crouch S.R., *In Principios de análisis instrumental. Sexta ed.* México DF, Cengage Learning, p. 659 (2008).
158. Richens D.T., *In The Chemistry of Aqua Ions*. Toronto: John Willey & Sons, p. 235 (1976).
159. Sillén L.G., Warqvist B., Arnek R., Wahlberg O., Brauner P., Whiteker R., *Arkiv Kemi.*, 31, 315, 341, 353, 365 y 377 (1968).
160. Araujo M.L., *Contribución al estudio de complejos de vanadio y aminoácidos en solución acuosa*. Trabajo de Ascenso a la categoría de Profesor Titular, Facultad de Ciencias, UCV (2007).

